

IMUNOTERAPIA COM CÉLULAS CAR-T E O EFEITO ADVERSO DA NEUROTOXICIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Leandro Maia Leão (leandro-maia-@hotmail.com) autor principal, Ana Maria da Silva Claudino, Elizabeth de Oliveira Belo, Janaina da Silva Costa, Roberto Lira Belo Neto, Josemir de Almeida Lima (Orientador)

Centro Universitário CESMAC/FEJAL, Maceió-AL

INTRODUÇÃO

A terapia com células *CAR-T* tem mostrado êxito no tratamento oncológico, no entanto, ela pode apresentar efeitos adversos graves que são significativos para a qualidade de vida do paciente oncológico.

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre os efeitos adversos da neurotoxicidade por células *CAR-T*.

MÉTODOS E MATERIAIS

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa realizada em março de 2024. Foram utilizados 8 artigos científicos publicados nos periódicos: *Nature*, *The Lancet* e *National Institute of Health*.

RESULTADOS

O efeito adverso da neurotoxicidade associado a terapia com células *CAR-T* é expressado através de síndromes. A Síndrome de Liberação de Citocinas (*CRS*), é um efeito adverso que causa uma resposta inflamatória sistêmica, mimetizando um quadro de sepse, ocorrendo quando existe uma ativação exacerbada de células do sistema imunológico no viés citotóxico. Também pode ocorrer a Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (*ICANS*), é um efeito adverso que causa uma encefalopatia tóxica com amplo espectro de sintomas neuropsiquiátricos, essa síndrome é causada pelo possível aumento na sensibilidade da barreira hematoencefálica, o que é um sinal grave podendo levar o paciente a falência de órgãos e óbito subsequente.

Figura 1. Diagrama esquemático mostrando uma escala de tempo relativa para o início e duração da *CRS* e da *ICANS*.

Fonte: Nature Reviews Immunology. 2021.

CONCLUSÃO

Por conta desses possíveis efeitos adversos é precípua a monitorização e acompanhamento do paciente oncológico que for submetido a terapia com células *CAR-T*, tendo em vista que o manejo adequado do paciente sob esses efeitos tem o propósito de salvar a vida do mesmo e dar continuidade ao planejamento da terapia.

REFERÊNCIAS

1. Belin, C., Devic, P., Ayrygnac, X. *et al.* Description of neurotoxicity in a series of patients treated with CAR T-cell therapy. *Sci Rep* 10, 18997 (2020).
2. Morris, E.C., Neelapu, S.S., Giavridis, T. *et al.* Cytokine release syndrome and associated neurotoxicity in cancer immunotherapy. *Nat Rev Immunol* 22, 85–96 (2022).
3. Hu, Y., Li, J., Ni, F. *et al.* CAR-T cell therapy-related cytokine release syndrome and therapeutic response is modulated by the gut microbiome in hematologic malignancies. *Nat Commun* 13, 5313 (2022).
4. Deng, Q., Han, G., Puebla-Osorio, N. *et al.* Characteristics of anti-CD19 CAR T cell infusion products associated with efficacy and toxicity in patients with large B cell lymphomas. *Nat Med* 26, 1878–1887 (2020).
5. Yang, S., Xu, J., Dai, Y. *et al.* Neutrophil activation and clonal CAR-T re-expansion underpinning cytokine release syndrome during ciltacabtagene autoleucel therapy in multiple myeloma. *Nat Commun* 15, 360 (2024).
6. Velasco R, Mussetti A, Villagrán-García M, Sureda A. CAR T-cell-associated neurotoxicity in central nervous system hematologic disease: Is it still a concern? *Front Neurol*. 6; 14:1144414. (2023).
7. Gatto, L., Ricciotti, I., Tosoni, A., Di Nunno, V., Bartolini, S., Ranieri, L., & Franceschi, E. CAR-T cells neurotoxicity from consolidated practice in hematological malignancies to fledgling experience in CNS tumors: fill the gap. *Frontiers in oncology*. 13, 1206983. (2023).
8. The Lancet Haematology. Balancing the risks and benefits of CAR T-cell therapy. EDITORIAL, VOLUME 11, ISSUE 3, E169, DOI: [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(24\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(24)00037-1). March (2024).